

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abdullajonova N.N

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

INFOGRAFIK G'OYALARNI RIVOJLANTIRISHNING TURLI YO'LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN